

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

Одилова Сайёра Джавдатовна – ассистент,
Кафедра промышленный дизайн,
Ташкентский государственный технический университет имени
И.А.Каримова,
Республика Ўзбекистан, город Ташкент.

Аннотация. Целью данной статьи было исследование использования композиции в логотипах. Весь процесс создания фирменного стиля предприятия, а также продукта начинается с разработки товарного знака, также носящего название логотипа или эмблемы. Данный этап является максимально трудным и ответственным, ведь в дальнейшем данный товарный знак будет присутствовать абсолютно на всех деловых бумагах, а также рекламных акциях, так как ему будет отводиться роль своеобразной визитной карточки.

Ключевые слова: Знак , логотип, композиция.

Annotation. The purpose of this article was to study the use of the composition in logos. The whole process of creating a corporate identity of an enterprise, as well as a product, begins with the development of a trademark, also a logo or emblem. This stage is the most difficult and responsible, because in the future this trademark will be present on absolutely all business papers, as well as promotions, since it will be assigned the role of a kind of business card.

Keywords: Sign, logo, composition.

Справедливо это или нет, но мы и в самом деле часто судим о книгах по обложкам. Вот почему воспринимаемая ценность товара или услуги обычно выше, чем ценность подлинная. Постоянно попадающийся на глаза логотип внушает доверие, а доверие побуждает клиентов покупать снова и снова. Это

все равно что связать лицо с именем — логотипы помогают людям помнить случаи, когда они уже имели дело с компаниями. Эти чрезвычайно важные соображения можно изложить на первой встрече с клиентом, дабы тот убедился, что надо воспользоваться именно вашими дизайнерскими услугами.

Золотое сечение — пропорция, которую заметили еще древние египтяне. Чтобы её получить, нужно разделить линию на две части так, чтобы длинная часть соотносилась с короткой в такой же пропорции, как вся линия соотносится с длинной. Оказывается, эта пропорция всегда равняется 1,618. Это число еще называют числом «фи». На это число обратили внимание художники, скульпторы, архитекторы — его назвали божественной пропорцией и стали использовать в произведениях искусства, чтобы добиться идеальной композиции, наилучшего сочетания всех элементов произведения.

С тех пор золотое сечение определяют в пропорция широко известных произведениях созданных человечеством: «Сотворение Адама», Микеланджело, в картине «Мона Лизе» Да Винчи. Замечают золотое сечение в искусстве и дизайне наших дней. Его находят даже в логотипах современных компаний — например, Пепси и Твиттера. Именно с этим математическим явлением многие связывают привлекательность этих предметов искусства и дизайна.

Давайте разберемся, как применять золотое сечение как пропорцию в дизайне. Для начала примерим ее на разные фигуры. Вот, например, квадрат и

прямоугольник. Одна сторона у них одинаковая, а другая у прямоугольника больше в соотношении 1 к 1.618:

Если объединить эти фигуры, получится прямоугольник с золотым сечением. Его еще называют золотым прямоугольником:

Особенность этого прямоугольника в том, что, сколько бы вы ни отрезали от него квадратов, стороны оставшегося прямоугольника всегда будут сохранять соотношение 1 к 1,168.

Если проследить последовательность величин сторон созданных квадратов то это будет математическая последовательность чисел, которая раскрывает математическое совершенство золотого сечения, последовательность Фибоначчи, поэтому пропорция часто называют «золотое сечение Фибоначчи». Она составляется по простейшему правилу: каждое следующее число-это сумма двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Следует отметить, что в ряд чисел включены «0».

Просмотрим на спираль построенную на основе последовательности приведенных чисел золотого сечения. Чтобы создать ее, соединим углы квадратов другой, что даст нам упомянутую спираль. Подобные спирали наблюдаются и в живой природе. Цветы и стебли, раковины и даже ураганы созданы как будто с помощью божественной пропорции, то есть математическая последовательность чисел каким-то образом отражается в предметах и явлениях природы и описывает физические явления окружающей природы.

Литература.

1. Roland Glaser. Biologie Einmal Anders.-Berlin, 2005.- 178
2. Эйри Д. «Логотип и фирменный стиль» Издательства Питер 2016г.
3. Bolshaya Sovetskaya Ensiklopediya pod red. В.А. Vedenskogo, izd. «B.S.E.».- М., 2006. - 232 .

4. Smirnova E.S. Kurs naglyadnoy geometrii: Prosveshchenie –M., 2002 - 212 .
5. Tarasov L.V Etot udivitelniy simmetrichniy mir – M: Prosveshchenie, 2001. - 102
6. Vulf G.V. Simmetriya i ee proyavleniya v prirode. - M., Izd. Otd. Nar.kom. Prosveshchenie, 1991. - 135.
7. Uрманsev Yu.A. Simmetriya v prirode i priroda simmetrii. - M., 1994. - 230.
Shafranovskiy I.I. Simmetriya v prirode. – 2-e izd., pererab. – L.: Nedra, 1995
8. Одилова С. Д. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ: СЕМАНТИКА ДЕКОРАТИВНОГО ОРНАМЕНТА //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 172-176.
9. Рахманов Ж. М. ПРИМЕНЕНИЕ БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ //Conferencea. – 2022. – С. 58-61.